

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535628>

Холбўтаев Аббор Дилшод ўғли

жиззах давлат педагогика институти
таълим муассасаларини бошқаруви йўналиши
2 босқич магистри

Ахмедов Тўйчи Адашевич

жиззах давлат педагогика институти доценти

Аннотация: умумтаълим мактабларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш масалалари ҳамда олимларнинг асарларида маънавий ва маърифий ишларнинг самарадорлиги hozirgi кунда ахамияти

Калит сўзлар: баркамол авлод, солиҳ инсон, «тирик бомба», «оммавий маданият», диний ва дунёвий илмлар, нуқсонлар-зиқналик, ёлғончилик, мунофиқлик, хушомадликни

Мустақилликка эришганимиздан кейин халқимизнинг ўз юрти, тили, маданияти, қадриятлари тарихини билишга, ўзлигини англашга қизиқиши ортиб бормоқда. Бу – табиий ҳол. Одамзод борки, авлод-аждоди кимлигини, насл-насабини, ўзи туғилиб вояга етган Ватаннинг тарихини билишни истайди. Ҳадиси шарифларда инсонларнинг яхшиси гўзал хулқли ва чиройли муомалали кишилар экани таъкидланади. Жумладан, бир ҳадисда «Албатта, сизларнинг энг яхшиларингиз хулқи яхшиларингиздир», дейилиб, гўзал ахлоқ улуғланган.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг асарларида ҳам фарзандлар тарбияси ва уларнинг баркамол авлод бўлиб етишишида одобахлоқнинг ўрни катта экани алоҳида таъкидланган. Фарзандларга илм-маърифат, чиройли одоб-ахлоқни ўргатиш нафл ибодатдан кўра афзал ва савобли амаллардан ҳисобланади. Чунки фарзандларини солиҳ инсон қилиб тарбиялаган киши бу дунё ва охиратда роҳат топади. Яхши фарзанднинг садақаи жорияси, савобли ишлари ота-онасининг қабрини нурли, руҳи покларини шод ва масрур қилади. Ёшлар барча соҳада етакчи бўлишлари учун энг аввало, гўзал одобахлоқли бўлишлари лозим. Чунки, ислом

таълимотига кўра, одоб охират неъматларига етказувчи асосий воситалардан биридир.

Қуръони каримда ҳам, Расулulloҳ (алайҳиссалом) ҳадисларида ҳам одоб-ахлоқ масаласига алоҳида эътибор берилган. Фарзанд тарбияси ҳақида илгари ҳам жуда кўп ёзилган. Лекин бу мавзу ёшларни «оммавий маданият» каби кириб келаётган турли хуружлардан муҳофаза қилиш нуқтаи назаридан доимо долзарб ва муҳимдир. Ҳозирги пайтда ёшлар онгига маънавиятимиз ва ахлоқимизга бутунлай ёт бўлган энг хатарли иллатларни, жумладан, диний таълимотларни нотўғри талқин қилиш орқали уларни ўз ота-оналари, оиласи ва яқинларидан узоқлаштириш, ўқиш ёки ишидан ажратиб олиш ҳамда уларни қуроли тўқнашувлар кетаётган мамлакатларга жўнатиб, манқурт-жангариларга ёки «тирик бомба»га айлантиришга интилишлар кузатилмоқда. Ёшларни худбин ва лоқайд кимсаларга айлантириш, ахлоқий тубанлик ва зўравонликни тарғиб қилиш, гиёҳвандлик, бузуқлик, қандай йўл билан бўлса ҳам фақат бойлик орттиришга интилиш, оилани тан олмаслик каби зарарли иллатларни ёйишни асосий мақсад қилиб олган бу жирканч «маданиятлар» жамият маънавий ҳаётини издан чиқаради, ёшлар ахлоқига жиддий салбий таъсир кўрсатади.

Бу қадимий ва табаррук тупроқдан буюк алломалар, фозилу фузалолар, олиму уламолар, сиёсатчилар, саркардалар етишиб чиққан. Диний ва дунёвий илмларнинг асослари мана шу заминда яратилган, сайқал топган. Ҳар қайси инсон мен шу миллат фарзанди эканман, менинг аجدодларим кимлар бўлган, миллатимнинг ибтидоси қайда, унинг оёққа туриши, тикланиш, шаклланиш жараёни қандай кечган, деган саволларни ўзига бериши табиий.

Бу миллат кишилиқ тараққиётига ўзининг ўчмас улушини қўшган, мамлакатимиз шуҳратини оламга таратган, тарих саҳифаларига абадул-абад муҳрланган. Заминимиз азалдан буюк алломалар, мутафаккирлар, ўз замонасидан ўзиб кетган даҳолар юрти бўлиб келган. Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Фарғоний, Мирзо Улуғбек, Али Қушчи, Алишер Навоий, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Замахшарий, Абу Бакр Қафқол Шоший, Абу Мансур Мотуридий, Абдуҳолиқ Ғиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанд, Абулмуин Насафий, Бурҳониддин Марғиноний, Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Доримий... номларининг ўзи бир китоб бўлади. Бири калом илми устози, бири фалак тоқига нарвон қўйган забардаст олим, бошқаси амалий

тиббиёт отаси, бири калом илми дурдонаси, яна бири муҳаддислар султони. Дунё илм аҳли юнон олими Аристотел (Арасту)ни биринчи муаллим деб билади, Абу Наср Форобийни эса „ал-Муаллим ас-соний“, яни "Иккинчи муаллим" деб атайди. Форобий "Арасту қонунларининг моҳияти ҳақида"ги асарида давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги қарашларини кенг баён қилади. Форобий 70 дан ортиқ тилни билган. У "Фозил шаҳар аҳолисининг фикрлари" асарида турли ижтимоий тузумдаги давлатлар ҳақида фикр юритади. Форобий 180 дан ортиқ асар муаллифидир, бироқ уларнинг 40 таси бизнинг замонамизгача етиб келган. Алломанинг "Фозил одамлар шаҳари", «Илмларнинг таснифи ва таърифи ҳақида китоб», «Катта мусиқа китоби», «Фазилатли хулқлар», "Бахт-саодатга эришув ҳақида рисола", «Иккинчи таълим» (Ат-таълим ас-соний), «Давлат арбобининг ҳикматлари», «Катталарнинг ақли ҳақида сўз», "Ёшларнинг ақли ҳақида китоб", «Аристотель ва Плотон фалсафаларининг мақсадлари ҳақида» каби асарлари мавжуд. Абу Райҳон Беруний ер юзасидаги бошқа мавжудодларга қараганда инсон зиммасига энг масъулиятли вазифалар юкланган, деб ўйлар эди. Мутафаккирнинг даъвосича «Минералогия» асарида келтиришича, инсон табиатининг энг олий камолотидир, чунки —инсон зоти барча хайвонлардан юқори туради..., ер юзини обод этиш ва уни бошқариб туриш учун инсонга катта шараф кўрсатилган – унга ақл-заковат кучи армуғон этилган. Шу сабабли, деб қайд қилади Беруний, инсоннинг маънавий қиёфаси унинг олдига қўйилган вазифаларига мос бўлмоғи учун у юксак ахлоқий, билимли ва маърифатли бўлиши лозим.

Мутафаккир инсон ҳатти-харакатининг ахлоқий сабаблари ва мотивлари асосларини инсоннинг ўзидан қидирган, ўзидан олдин ўтган олимлар каби шахснинг табиатидан келтириб чиқарган. "Одам-дейди Беруний – табиатни жиҳатидан бир-бирига зид аъзолар қушилмасидан таркиб топган мураккаб танага эъга.." ва шу боисдан «унинг ҳолати ўз характериға кўра хилма-хил ва турли-туман бўлади". Беруний даъвосига, ҳамма одамлар ўз қиёфаси жиҳатидан бир-бирига ўхшайди, аммо айни чоқда улар бир-биридан фарқ қилиб туради. Беруний ўз асарларида оғир нуқсонлар-зиқналик, ёлғончилик, мунофиқлик, хушомадликни, айниқса кишиларнинг ўз билимларига, қобилиятларига ва ахлоқий ҳислатларига мувофиқ бўлмаган юксак мавқени эгаллашга интилишларини қаттиқ қоралайди. Кайковуснинг «Қобуснома»сида ҳам илм толибига бир қатор маслаҳатлар

берилади: «Илм толиби бўлсанг, парҳезкор ва қаноатли бўлгин. Илмни дўст, бекорчи турмушни душман тутгин. Изланувчан ва ҳаракатчан бўлгин, кеч ёт ва эрта тур, китоб ва дарсга ҳарис бўл, эринчоқ бўлма, ҳифз эт, такрор қил, ростгўй бўл, ҳарна эшитсанг ёд қилгин, тақлидга рози бўлма, китоб, қалам, қаламтарош ва бунга ўхшаш нар- саларни ҳамиша ёнингда сақла. Булардан ўзга нарсани ёдинг- га асло келтирма. Оз сўзла ва узоқни кўзла. Чунки ҳар бир толиби илм агар шу сифатга эга бўлса, тез фурсатда замон нинг ягона кишиси бўлур». Ибн Сино Қуръонга ва унинг оятларига қатор шарҳлар ёзди. Жаҳон маданияти цивилизациясига ўз ҳиссасини қўшган Ўрта Осиёлик алломалар, ислом оламидаги буюк зотлар билим олиш масаласига жиддий эътибор бериб қараганлар.

Комил инсонни тарбиялашнинг бирдан-бир йўли ана шу билимда, деб билганлар. Ибн Синонинг «Китоб уш-шифо» асарида турли тиббиёт илмларига: ботаника, геология, минералогия, астрономия, математика, кимёга оид кўп маълумотлар келтирилади. Ибн Синонинг тоғларнинг вужудга келиши, ер юзасининг даврлар ўтиши билан ўзгариб бориши, zilzilанинг сабаблари каби турли жараёнлар ҳақидаги фикрлари кейинчалик геология илмининг мустақил равишда ривож топишига катта таъсир кўрсатди. Таълим муассасалари ўқувчилари ўртасида тарбиявий соатлар, эрталабки сафланиш, маънавият кунларида “Бухорий аждодлари”, «Марғиноний авлодлари”, «Мотуридий авлодлари”, «Нақшбанд авлодлари”, «Ислом сивилизация билимдони” шиори остида очиқ дарсларни ўтишда умумтаълим мактаб ўқувчиларини ватанпарварлик эътиқодини шакллантиришнинг энг муҳим асосларидан бири – ёшларда Ватан, унинг моҳияти, инсон ҳаёти ва фаолияти учун аҳамияти ҳақида тушунча ҳосил қилишдир. Ватанни севмоқ учун даставвал унинг маъносини, тарихини, тақдири ва истиқболини чуқур англаб етмоқ керак. Ислом оламида ўзига хос алоҳида ҳурмат ва эътиборга сазовор, мусулмон юртлари ичида бизга фахр бағишловчи буюк аждодларимиздан бири бу шубҳасиз Имом Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий ҳазратларидир. Бу зотнинг илм йўлида чеккан риёзатлари, ҳадис илмининг ривожига қўшган ҳиссалари ҳамда яратган асарлари бутун дунёда тиллардан-тилларга дoston бўлган.

Маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш методикаси ўрганилади. Чунки, мактабгача таълим муассаси ходимларининг асосий вазифаларидан бири таълим-тарбия жараёнида маънавий-

маърифий ишларни ташкил этиш, уни бошқариш ва ташкил этишнинг самарадорлигини оширишдан иборатдир.

Умумтаълим муассасаларида маънавий – маърифий ишларни амалга оширишда қуйидагича режалаштириб борилади:

- Маънавий тарбия тушунчасининг моҳияти ва мазмуни, унинг зарурлиги ва аҳамиятини кўрсатиб бериш;
- Маънавий -маърифий ишларни режалаштириш ва ташкил этишни педогогик ва психологик асослашга ўргатиш.
- Маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш тизими ва уларнинг таркибий қисмлари ҳақида маълумот бериш.
- Маънавий-маърифий ишларнинг асосий йўналишлари билан таништириш.
- Маънавий-маърифий ишлар йўналишларининг мазмуни, мақсади ва вазифаларини тушунтириш.
- Маънавий-маърифий тадбирларни ўтказиш тартибини тушунтириш.

Ўтказилган маънавий-маърифий тадбирларнинг самарадорлигини аниқлаш учун социологик тадқиқотларни ташкил этиш. Олиб борилаётган таълим-тарбия жараёни мутахассислик бўйича чуқур билим, малака, кўникмага эга бўлишига, маънавий-маърифий ва ахлоқий жиҳатдан тайёргарлик даражасини оширишга, ижтимоий-сиёсий даражасини кучайтиришга, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилишга, уларда умуминсоний ва миллий истиқлол ғояларига садоқат ва бурч, соғлом оилавий муносабатларни шакллантиришга, ижодкорлик, тадбиркорлик фаолиятига қўллаши зарур.

Шундай қилиб, таълим муассасаларида болаларни тарбиялашга таълим жараёни тарбия билан узвий боғлиқлигини ташкил қилувчи, ҳар бир фанни ўқитишдан кўзланган мақсадни белгилашда унинг тарбиявий томонига эътибор бериш, маънавий шакллантиришга оид тарбиявий тадбирлардан самарали фойдаланиш, таълим жараёнини ҳаёт билан, амалий билим билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ташкил қилиш керак.

Чунки соғлом авлодни тарбиялаб вояга етказишдек маъсулиятли ва шарафли вазифани ўз гарданига олаётган ўқитувчи, аввало, ўзи юксак ахлоқи, маънавий етук, миллий қадриятларга, истиқлол ғояларига содиқ, сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий билимлардан хабардор бўлган мукамал инсон бўлиши зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Маънавият туғрилиқдан бошланади. Иброхим Ҳаққул ва Муртазо Қаршибой суҳбати. // Маънавият ва комиллик. Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази. – Т.: 1997. 42-б.
2. Махкамов У.И. Педагогические основы формирования нравственной культуры учащихся старших классов: Автореф. дисс.. доктора пед. наук. – Т.:
3. Педагогика ва диний ақидапарастлик // «Ҳалқ таълими» журнали 1999 йил., 1-сон, 77 бет
4. «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази, фаолиятини янада такомиллаштириш, ва самарадорлигини ошириш Фармони. 1996. 9 сентябр. // Ўзбекистон Республикаси «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик маркази Устави. Тўплам. Тошкент., 1997 й., 18-б.
5. Nazarov, T. (2021). TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4423>
6. Alimova, Q. (2021). ZAMONAVIY MENEJER FAOLIYATI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/920>
7. Alimova, Q. (2021). TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISH. Jizzax innovatsion ta'limi , 1 (1). <https://education.jspi.uz/index.php/education/article/view/564>
8. Nazarov, T. (2021). TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено о <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4423>
9. Ablyakimova, R. (2020). VIEW AND THEORIES ON FACTORS INFLUENCING MANAGEMENT DECISION-MAKING. Архив Научных Публикаций JSPI, 11(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1052
10. Аблякимова, Р., & Alimova, Q. (2021). TA'LIMDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA KORPORATIV BOSHQARUV. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (1). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1535>